

BADIIY TARJIMA-ADABIY SAN’AT VA ILMIIY JARAYON

Rustamov Ixom Tursunovich¹, Turatova Rayxona²

¹Toshkent davlat transport universiteti, Prof.

<https://orcid.org/0000-0003-1075-4052>

²Toshkent Davlat Transport Universiteti TNI-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338233>

Annotation. *This article examines literary communication as one of the key factors in the development of literature. It highlights the complexity of translating Uzbek literary works into English and explains the differences between poetic and prose translation. The study emphasizes that translation is both an artistic and scientific process and that translators must follow important principles in their work. A translator should not only have excellent knowledge of a foreign language but also possess deep mastery of their native language; otherwise, the translated text may lose its beauty and expressiveness. The article also focuses on the role of translators and the growing importance of literary translation in modern society.*

Keywords: *literary communication, translation studies, poetic translation, prose translation, translator’s principles, literary art, language, literary translation.*

Аннотация. *В статье рассматривается литературная коммуникация как один из важнейших факторов развития литературы. Особое внимание уделяется сложности перевода образцов узбекской литературы на английский язык, а также различиям между переводом поэтических и прозаических произведений. Подчеркивается, что перевод представляет собой одновременно искусство и науку, требующие соблюдения определённых принципов переводческой деятельности. Переводчик должен не только свободно владеть иностранным языком, но и глубоко знать родной язык, поскольку недостаточное владение им делает перевод невыразительным и слабым. В статье также анализируются деятельность переводчика и актуальность художественного перевода в современном мире.*

Ключевые слова: *литературная коммуникация, переводоведение, поэтический перевод, прозаический перевод, принципы переводчика, литературное искусство, язык, художественный перевод.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada adabiy muloqot adabiyot taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida talqin etiladi. Unda o‘zbek adabiyoti namunalarini ingliz tiliga tarjima qilish jarayonining murakkabligi hamda she‘riy va nasriy tarjima o‘rtasidagi farqlar yoritilgan. Maqolada tarjima ham san‘at, ham ilm ekanligi, tarjimon faoliyatida muayyan tamoyillarga amal qilish zarurligi ta’kidlanadi. Tarjimon xorijiy tilni mukammal bilishi bilan birga, o‘z ona tilining nozik jihatlarini ham chuqur egallagan bo‘lishi kerak, aks holda tarjima asari badiiy ta’sirchanligini yo‘qotadi. Shuningdek, maqolada tarjimonning o‘rni va badiiy tarjimaning bugungi kundagi dolzarbligi haqida fikr yuritiladi.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “ilm-fan, ta’lim va tarbiya, ma’naviyat biz uchun ustuvor masaladir. Albatta, Yangi O‘zbekistonni, Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun, avvalo, uning mustahkam iqtisodiy, moddiy-texnik asoslarini yaratish kerak” [1]. Davlat rahbari: “Biz O‘zbekistonda “Adabiy do‘stlik – abadiy do‘stlik” degan chuqur ma’noli tamoyilga amal qilgan holda, jahon adabiyotining durdona

asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilish va nashr etish masalasiga g‘oyat jiddiy e‘tibor qaratmoqdamiz. “Yurtimizda dunyo adabiyotining bebaho mulki bo‘lgan ming-minglab asarlar tarjima qilinib, kitobxonlar qalbidan joy olgani, badiiy tarjima va tarjimashunoslik bo‘yicha o‘ziga xos ijodiy maktab shakllanganini alohida ta’kidlash lozim” [2].

O‘zbek adabiyotining ingliz tiliga tarjima qilingan namunalarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, milliy adabiyotimiz ham mumtoz, ham zamonaviy yo‘nalishda mazmunan boy va yuksak badiiy qiymatga ega asarlarga ega. Ushbu asarlarni xalqaro miqyosda targ‘ib qilish, ularni ingliz tili bilan bir qatorda boshqa xorijiy tillarga ham tarjima qilish bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiy aloqalar har qanday milliy adabiyot taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda tarjima va adabiy hamkorlik masalalariga davlat darajasida katta e‘tibor qaratilib, bu yo‘nalishda keng imkoniyatlar yaratildi. Shu sababli hozirgi davrni adabiy aloqalar rivojining yangi bosqichi sifatida baholash mumkin.

Tarjima mohiyatiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, uni ma’lum ma’noda ijodiy va ilmiy jarayon sifatida tushunish mumkin. Yozuvchi yoki shoir tomonidan yaratilgan asar tarjimon oldiga murakkab vazifa qo‘yadi. Tarjimon ushbu vazifani boshqa til va boshqa madaniy muhit doirasida qayta ifodalashi lozim bo‘ladi. Asarning mazmuni va asosiy g‘oyasini o‘zgartirmasdan yetkazish tarjimonning asosiy mas’uliyatidir. Shu bilan birga, har bir tarjimon bir asarni turlicha usulda talqin qilishi mumkin, chunki badiiy asarda yashirin ma’no va nozik jihatlar juda ko‘p bo‘ladi. Aynan shu sababli bir asarning bir necha marotaba tarjima qilinishi tabiiy hol sanaladi. Har bir yangi tarjima original matnning yangi qirralarini ochib berishga xizmat qiladi.

Badiiy tarjimani adabiyotshunoslikdan alohida holda o‘rganish yoki amalga oshirish to‘liq samara bermaydi. Chunki tarjimonning vazifasi faqat asarning mazmuni va tilini boshqa tilda qayta ifodalash bilangina cheklanmaydi. U muallifning individual uslubi, badiiy mahorati hamda asarning muayyan adabiy yo‘nalishga mansubligini ham saqlab qolishi kerak. Shu sababli tarjimon nafaqat o‘z milliy adabiyoti va til xususiyatlarini, balki aslyat yaratilgan tilning adabiyoti hamda adabiyotshunoslik an‘analarini ham chuqur bilishi muhimdir.

Tarjima jarayonida tarjimon amal qilishi zarur bo‘lgan asosiy tamoyillar mavjud. Tarjima bir tomondan badiiy ijod turi bo‘lsa, ikkinchi tomondan ilmiy yondashuvni talab etadigan murakkab faoliyat hisoblanadi. Shu bois tarjimon xorijiy tilni mukammal egallashi bilan birga, ona tilining boy imkoniyatlarini ham chuqur his qilishi zarur. Aks holda tarjima matni tabiiylik, badiiylik va ta’sirchanlikni yo‘qotib, o‘quvchida yetarli estetik taassurot qoldirolmaydi.

Har bir tarjima asari — o‘z davrining mahsulidir. Aytaylik, yuz yil oldin muayyan bir badiiy asarning o‘zbek tiliga qilingan tarjimasi bilan uning keying davrda qilingan tarjimalarini bir-biri bilan qiyoslansa, bundan turli davrlarda yashagan tarjimonlarning asar muallifini tushunish darajasi, ularning mahorati o‘rtasida ko‘zga yaqqol tashlanadigan tafovutnigina emas, balki adabiy tilning turli davrlarda ishlanish darajasini ham ko‘rish mumkin [3]. Shu o‘rinda G‘aybullal Salomovning fikrini yoddan chiqazmaslik zarur [4]: “Har qanday tarjimani, xususan, badiiy tarjimalarni tadqiq qilishning eng to‘g‘ri, qulay va samarali nazariy zamini stilistika, ikki til vositalari, ikki adabiy-tarixiy tajribani qiyosiy uslubiyot va tipologiya asosida tadqiq etishdir. Badiiy tarjimaga xalqlar o‘rtasidagi adabiy aloqalarning bog‘lovchi halqasi sifatida qaragan holda, uni qiyosiy-uslubiy-tipologik asnodan o‘rganish beryoqlamalikdan qochishga, badiiy tarjimaning adabiy estetik va til masalalarini qo‘shib, yaxlit va muntazam tahlil qilishga imkon tug‘diradi”.

Tarjimon faoliyati haqida shaxsiy qarashlarga ko‘ra, tarjimon o‘z ijodiy imkoniyatlarini boshqa muallif asarini mukammal tarzda yetkazishga bag‘ishlay oladigan fidoyi insondir. U

ayrim hollarda keng kitobxonlar ommasiga yetib bormagan asarlarni millionlab o'quvchilarga tanitish imkonini yaratadi. Tarjimon turli millat va madaniyat vakillari o'rtasida o'zaro anglashuvni mustahkamlab, xalqlarning bir-biridan o'rnak olishi, bilim va tajriba almashishi uchun muhim ko'prik vazifasini bajaradi. Shu jihatdan tarjimon nafaqat til mutaxassisi, balki yuksak ma'naviyat va keng dunyoqarash egasi sifatida ham namoyon bo'ladi. Adiblar ko'p bo'lishi mumkin, biroq yuksak mahoratga ega tarjimonlar doimo sanoqli bo'ladi.

Tarjimonlar mustaqillik yillaridan buyon mamlakatdagi islohotlar va taraqqiyot jarayonlarida faol ishtirok etib kelmoqda. Ular xalqaro tajribalarni o'rganish va yetkazishda, shuningdek, O'zbekistonning milliy qadriyatlari, adabiyoti hamda ma'naviy merosini jahon miqyosida targ'ib qilishda katta hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, tarjimonlar ilmiy faoliyat bilan ham shug'ullanib, tarjimashunoslik, filologiya va davlat tilini rivojlantirish kabi sohalarida muhim ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Tarjimonlik kasbining xalqaro miqyosda yuqori baholanishi ham uning naqadar mas'uliyatli va noyob faoliyat ekanligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak // “Xalq so'zi”, 2023-yil 23-dekabr, № 274 (8617).
2. Shavkat Mirziyoyev. “O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrik // “Xalq so'zi”, 2018, 7-avgust.
3. G'aybulla Salomov. Tarjima tashvishlari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. –192 b.
4. G'aybulla Salomov. Tarjima tashvishlari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. 28- bet.